

№ 2

27.05.2023

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИРОНИИ В СОЗДАНИИ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ РЕЧИ

Файзуллаева Зулайхо

Магистрант 2^{го} курса Андижанский государственный институт иностранных языков

Аннотация: Приоритет иронического отношения к действительности в современной мировой литературе и стилистике обусловил необходимость изучения иронии, ее сущности, функций, средств и способов выражения. Ирония занимает особое место в современной коммуникации: она создается с помощью различных символических систем. В данной статье автором показан функциональный потенциал иронии в создании комического эффекта в русской и английской речи.

Ключевые слова: ирония, самоирония, эксплицитная и имплицитная ирония

THE FUNCTIONAL POTENTIAL OF IRONY IN CREATING COMIC EFFECT IN ENGLISH AND RUSSIAN SPEECH

Fayzullayeva Zulayho

Master's degree 2nd course Andijan state institute of foreign languages

Annotation: The priority of sarcastic attitude to reality in modern world literature and stylistics made it necessary for researchers to study irony, its essence, functions, means and methods of expression. Irony occupies a special place in modern communication: it is created using various symbolic systems. In this article, the functional potential of irony in creating the comic effect in English and Russian speech were shown by the author.

Key words: humor, self-irony, overt and hidden irony

Прежде чем анализировать иронию, обратимся к смежному и более широкому понятию - юмор, которое имеет общую область пересечения с понятием «ирония».

Слово «юмор» используется по-разному: объективно, когда мы описываем то, что вызывает смех; и субъективно, для обозначения понимания того, что смешно. Это понятие настолько широко и многопланово, что до сих пор не существует целостной и при этом общепринятой теории юмора, позволяющей научно обоснованно определить и описать собственно психологическую природу и

психологические основания юмора. Слово «юмор» стало термином и его значение примерно одинаково в большинстве европейских языков. Юмор, как известно, играет особую роль в коммуникативной культуре. На этот факт обращают внимание многие исследователи (О.П. Ермакова, В.И. Карасик, М.М. Филиппова, Е.Н. Лебедев, Дж. Пристли, Е.Я. Шмелева, А.Д. Шмелев, К.Фох, Н.Nicholson и др.)

Так, говоря об английском юморе, исследователи отмечают, что в характере британцев причудливо сочетается любовь к здравому смыслу и эксцентричность, сдержанность в проявлении эмоций и нарочитая бравада, подтверждая это тем, что вся история Британии соткана из парадоксов. Парадоксален и английский юмор, во многом основанный на игре слов и сочетании несочетаемого. Во всем мире считается, что англичанам не очень свойственно остроумие. Тем не менее, чувство юмора у них есть. По утверждению Г. Николсона, английское чувство юмора расположено между спонтанным и рефлексивным весельем, будучи слегка смещенным в сторону спонтанного смеха. Он также замечает, что остроумие, ирония, сатира и высмеивание не являются истинными компонентами чувства юмора, в то время как узнавание претенциозности, морального и интеллектуального уродства, дисгармонии тесно связаны с ним¹:

"It will be agreed... that, whereas wit, irony, satire and derision are not true components of a sense of humour, the instinctive recognition of the pretentious, of moral and intellectual deformities, and of the subtler forms of incongruity are all matters with which the sense of humour is closely connected".

Мы склонны согласиться с мнением, что чувство юмора англичан содержит элемент ребячливости. Смешная ситуация часто может быть вызвана сравнением взрослого поведения и поведения ребенка. Нам смешно, когда взрослые ведут себя, как дети, подобно тому, как мы смеемся над клоунами. Шутки, содержащие элемент детскости, занимают в английских юмористических публикациях гораздо большее место, чем в какой-либо другой культуре, замечает Г. Николсон. По его утверждению, англичане, являясь нацией эксцентриков, испытывают инстинктивную неприязнь к взрослой модели общества, но не атакуют ее напрямую, а ищут утешения в детско-наивной модели поведения. Он подчеркивает, что чувство юмора служит защитным механизмом от чего либо тревожного, незнакомого, пугающего, а также от боязни стать объектом насмешек, что, как мы замечали, является одной из функций иронии и юмора. ("We can observe the English sense of humour operating as a defense mechanism against the alarming, the unfamiliar, the horrible, the dread of ridicule, or the pain derived from intellectual and social superiority in others". Примеры такого

¹ Палажченко П.Р.. Мой несистематический словарь (Из записной книжки переводчика). - 3-е изд., стереотип. - М.: Р. Валент, 2003. — 304 с

использования юмора есть в истории - например, на карикатурах времен второй мировой войны Гитлера изображали не в виде злой дьявольской силы, разрушающей все на своем пути, а как низкорослого болтуна со смешными усиками. Популярный и в настоящее время британский сериал "Alio! Alio!" имеет местом действия небольшое кафе на территории оккупированной Франции, где, несмотря на тяжелое военное время, происходят забавные инциденты. Здесь наиболее ярко проявляется защитная функция юмора - чтобы победить страх, надо посмеяться над причиной, его вызывающей. Таким образом, мы видим, что одна из первоначальных функций смеха - защита от чего-либо чужого или страшного. Не зря многие исследователи полагают, что первой реакцией англичанина на что-то, тревожащее его, является защитный смех².

Английский юмор является также способом достижения иных целей: он служит средством скоротать время, выставить на посмешище себя или других, поиграть со словами, привлечь внимание к собственной персоне. Здесь можно заметить аналогию с английской улыбкой, которая, как отмечают исследователи, часто выполняет социальную, функцию и служит сигналом отсутствия агрессии. Что касается русского юмора, то здесь прослеживается аналогия с английским юмором, по крайней мере в том, что касается функций. Следует, тем не менее, различать юмор и остроумие, различие между которыми особенно остро чувствуется и в русской лингвокультуре.

Остроумное высказывание является преднамеренным и направлено на определенный объект; для его оценки и понимания необходима аудитория, следовательно, это явление социальное. У юмора нет определенного объекта; цель его - не нападение, а самозащита; это скорее щит, чем меч. Остроумие - продукт работы ума и нашего воображения, которое пытается найти общее в непохожих явлениях; юмор возникает неосознанно, без видимых усилий инаправлен на то, чтобы найти отличие в похожем. Если для того, чтобы понять остроумное высказывание, необходимо затратить какие-то умственные усилия, то юмор воспринимается интуитивно, часто на уровне бессознательного. В современном русском языке остроумие - это не «обладание острым умом»; это чисто словесная характеристика, т.е. остроумие семантически производно скорее от «острый язык», чем «острый ум».

Остроумие занимает особое место в русской лингвокультуре. Сотни лет притеснений и цензуры в России породили особый народный жанр

² Nicholson H. The English Sense of Humour // Английский национальный характер. Сборник статей и извлечений из работ об английском языке и культуре (на английском и русском языках) Составитель М. М. Филиппова: Пособие для студентов гуманитарных вузов. Вып. 2. - М.: Издательский дом «Городец», 2009. - С. 64-97.

политического анекдота, который, будучи жанром устным, мог развиваться бесцензурно.

Политический анекдот процветал все семьдесят с лишним лет советской власти и, претерпев некоторые изменения, популярен до сих пор. Этого нельзя сказать об английской лингвокультуре, где политика является табуированной темой.

Существует мнение, что чувство юмора - качество, присущее в первую очередь северным народам. По утверждению Г. Николсона, английский юмор намного ближе немецкому юмору, чем американскому или романскому. Англичане, замечает он, обладают определенными качествами и особенностями темперамента, которые напрямую отражены в национальном чувстве юмора, и они намного ярче проявляются в англичанах, чем в представителях других национальностей: "The English possess certain recognizable qualities and defects of temperament which bear a special relation to their sense of humour. I am suggesting only... that these qualities and defects are met with more constantly in England than in other lands". Вот список этих особенностей³:

1. Мягкий юмор. Терпимость. Доброта. Готовность сопереживать. Сочувствие к окружающим.

2. Любовь к природе, детям и животным, что часто перерастает в сентиментальность.

3. Здравый смысл, благоразумие, присущее всем слоям общества.

4. Богатая фантазия.

5. Уважение личности и общечеловеческих ценностей, протест против любой формы нарушения прав личности.

6. Неприятие экстрима, пафоса и любой формы хвастовства. Предпочтение компромиссу и недосказанности.

7. Любовь к играм, часто принимающая ребячливые формы.

8. Робость и стеснительность. Нежелание выпячиваться и стать объектом насмешек.

9. Леность, особенно умственная.

10. Оптимизм, выражающийся в стремлении к ментальной и эмоциональной легкости.

Говоря о чувстве юмора, мы отмечаем, что сущность его соответствует этим ценностям: английский юмор добр, сентиментален, здравомыслящ, немного игрив (особенно это касается игры слов) и служит защитой от любого вторжения в личное пространство, как это подтверждают исследователи. Г. Николсон замечает, что юмор чаще всего

³ Nicholson H. The English Sense of Humour // Английский национальный характер. Сборник статей и извлечений из работ об английском языке и культуре (на английском и русском языках) Составитель М. М. Филиппова: Пособие для студентов гуманитарных вузов. Вып. 2. - М.: Издательский дом «Городец», 2009. - С. 64-97.

функционирует в качестве защитного механизма, оберегая англичан от насмешек окружающих, от чрезмерных затрат умственной и физической энергии, от собственной робости и от неудобных мыслей и чувств: *"We shall find that it functions most frequently as a deference mechanism, protecting the Englishman against the ridicule of others, against the expenditure of excessive mental or physic energy, against his own diffidence, and against the intrusion of disturbing thoughts and feelings"*.

Действительно, защитная функция английского юмора, иронии и самоиронии — одна из основных. Юмористическое, насмешливое отношение к жизненным ситуациям превратилось для англичан в способ противостояния трудностям, средство разрешения конфликтных ситуаций и сохранения собственного лица. Иронизирование в тяжелой ситуации помогает скрыть истинные чувства, такие, как страх и отчаяние, предотвратить критику, а также избежать обострения отношений между собеседниками. Полагаем, что именно поэтому юмор в коммуникации англичан занимает столь важное место. Вспомним знаменитое изречение Маргарет Тэтчер на церемонии открытия ей памятника 21 февраля 2007 г.: *"I might have preferred iron but bronze will do. It won't rust. And this time, I hope, the head will stay on"*. (Я бы предпочла железный, но и бронзовый сойдет. Он не поржавеет. И на этот раз, надеюсь, голова не отвалится — намек на "iron lady" - «железная леди», прозвище, которое М. Тэтчер заслужила за свой негибемый характер).

Это ироничное высказывание весьма показательное, так как ирония используется здесь в качестве защитного средства, способа скрыть смущение и разрядить напряженность. Многие люди, даже знаменитые и заслуженные, чувствовали бы себя неловко на церемонии открытия памятника самим себе. Юмор помогает сохранить лицо, и подобная тактика используется англичанами довольно часто в щекотливых ситуациях. Что касается русского дискурса, то юмор, используемый в речи, соответствует основным коммуникативным ценностям русской культуры: он более прямолинеен, чаще используется как средство поддразнивания или развлечения собеседника, чем как средство защиты. Кроме того, учитывая ценность искренности и открытости собеседников в русском дискурсе, юмор реже используется в качестве средства скрыть истинные чувства.

Отношение к функциям юмора в русской лингвокультуре за несколько последних десятилетий изменилось, как отмечают исследователи: из разрушителя социальных норм он превратился в средство примирения, урегулирования, сохранения социальных ценностей. Среди основных социальных функций юмора выделяются: снятие напряжения, дентификация и самоидентификация, социализация и познание. Двойственная роль юмора в отношении культуры в целом. С одной стороны, он способен выступать инструментом разрушения традиций, с другой -

сохранять и поддерживать существующую систему, что может быть рассмотрено как деструктивная и конструктивная функции. Возвращаясь к месту юмора в английской лингвокультуре, отметим, что исследователи выделяют следующие ключевые концепты английской языковой картины мира: дом (*home*), свобода (*freedom*), приватность (*privacy*), здравый смысл (*common sense*), чувство юмора (*sense of humour*), джентльменство (*gentlemanliness*), честная игра (*fair play*), сдержанность (*stiff upper lip*), наследие, традиция (*heritage*). Данный список можно дополнить такими понятиями, как чудачество и эксцентричность.

Эксцентричность - качество, без понимания сути которого невозможно понять британцев. Приведем цитату, характеризующую эксцентричное поведение англичан: "*An Englishman walks in a pouring rain, swinging his closed umbrella like a walking-stick; wears a wig, or a shawl, or a saddle, or stands on his head and no remark is made. And as he has been doing it for several generations, it is now in the blood*", - пишет Ralph Waldo Emerson в своем очерке "On English Traits" (Англичанин может разгуливать под проливным дождем, размахивая сложенным зонтом, как палочкой; может носить парик, или шаль, или седло, или стоять на голове, и это не вызовет осуждения. Поскольку несколько поколений совершают такие поступки, это уже в крови). Мы понимаем, что данное высказывание иронично и носит оттенок преувеличения, но суть культурных особенностей нации, заключающаяся в приверженности к эксцентричности, передана в нем верно. По мнению В.И. Карасика, противостояние суетливых умников и странных чудаков составляет одно из существенных измерений английской ментальности⁴. Англичане всегда испытывали умиление к чудакам. Возможно, именно поэтому такой литературный жанр, как лимерик, в основу которого положен нонсенс, получил наиболее широкое распространение именно у англичан. Столкновение вещей заведомо неправдоподобных с вещами вполне обыденными и вызывает юмористический эффект. Вот что говорят о себе сами англичане: «Наша страна всегда была страной чудаков, ими кишмя кишит английская литература прошлого, где они служат источником неистощимого веселья, которое нам облегчает душу».

Исследователи русского дискурса справедливо называют насмешку и иронию приемами речевой агрессии. По нашим наблюдениям, подобная язвительная ирония часто остро социальна, направлена на акцентирование недостатков общественного устройства и сходна по функциям с сатирой, обличающей и клеймящей позором. Противоположная картина наблюдается в английской речи, где основные функции иронии сходны со

⁴ Карасик В.И. Анекдот как предмет лингвистического изучения // Жанры речи. - Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 1997. - С. 144-153.

стратегиями вежливости. Ирония призвана не нападать, а защищать, спланировать коммуникантов и интимизировать общение. В нашем исследовании английского дискурса мы сосредоточили внимание на функции *оптимизации межличностного общения*, считая, что ирония широко используется как средство обеспечения бесконфликтного общения, сближения собеседников, создания благоприятной для коммуникации атмосферы.

Список используемых литератур:

1. Палажченко П.Р.. Мой несистематический словарь (Из записной книжки переводчика). - 3-е изд., стереотип. - М.: Р. Валент, 2003. — 304 с
2. Nicholson H. The English Sense of Humour //Английский национальный характер. Сборник статей и извлечений из работ об английском языке и культуре (на английском и русском языках) Составитель М. М. Филиппова: Пособие для студентов гуманитарных вузов. Вып. 2. - М.: Издательский дом «Городец», 2009. - С. 64-97.
3. Nicholson H. The English Sense of Humour //Английский национальный характер. Сборник статей и извлечений из работ об английском языке и культуре (на английском и русском языках) Составитель М. М. Филиппова: Пособие для студентов гуманитарных вузов. Вып. 2. - М.: Издательский дом «Городец», 2009. - С. 64-97.
4. Карасик В.И. Анекдот как предмет лингвистического изучения // Жанры речи. - Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 1997. - С. 144-153.